

Über Levitation und andere Wirbel. Skizze einer Wissensgeschichte des Vortex

Christian Kassung, Berlin*

1. September 2023

The term vortex refers to the funnel-shaped suction of a liquid or gas. As a concept, however, it swirls the levels of image, metaphor and concept in a similarly dynamic way as the phenomenon itself. Though chaotic, this movement of the vortex is characterized by two fundamental directions: rotation in the plane and gravity or suspension of gravity perpendicular to it. At the same time, the vortex resists fixation; it has no defined inside and outside. The rotating outside reaches potentially infinitely far. The rotating inside points to another world, it breaks the dimension, points to the real.

This paper will examine three cultural examples of the history of knowledge and vision of the vortex. In Herman Melville's »Moby Dick«, Ishmael's journey begins on land but ends in the vortex. Whereas Ishmael escapes the vortex, we as spectators are drawn all the deeper into the inescapable stream of consciousness of Scottie Ferguson, whom Alfred Hitchcock has chasing after his wife believed to be dead. And Viktor Schauburger, a woodsman, inventor and para-scientist, tried to apply the forces of the vortex to technically overcome gravity. Based on these three case studies, the essay concludes with a programmatic proposal for a cultural theory of the vortex.

1 Ameisen, Blei- und Styroporkugeln

Berlin Rummelsburg, Nöldnerstraße 15. Typische Fassade eines Gründerzeithauses, allerdings erhebt sich inmitten der Parzelle ein 38 Meter hoher Backsteinturm. 1901 wurde das Grundstück von der Bleiießerei und Maschinenfabrik Juhl & Söhne übernommen, die wenige Jahre später diesen Turm erbaute, um darin Schrotkugeln herzustellen. Zurückgehend auf ein englisches Patent vom Ende des 18. Jahrhunderts, tropfte man flüssige Bleitropfen aus einer großen Höhe herab.¹ Der Effekt ist ein doppelter. Erstens kühlt das Blei ab, so dass

* Ermöglicht wurde dieser Beitrag durch ein Fellowship an der DFG-Kolleg-Forschungsgruppe »Imaginarien der Kraft« der Universität Hamburg.

¹ Vgl. Minchinton, 1991 und Lipscombe und Mungan, 2012.

unten tatsächlich Schrot aus einem Wasserbecken gefischt werden kann. Zweitens kompensiert die Fallbeschleunigung die Erdanziehungskraft, womit auf den Bleitropfen keine Gravitationskräfte wirken, sondern nur mehr die Oberflächenspannung. Diese sorgt dafür, dass perfekt runde Kugeln entstehen – und genau dies wollte man in Rummelsburg erreichen.

Xi'an, Northwestern Polytechnical University. Ein typisches Labor im Department of Applied Physics, in dem Versuche zur Levitation von Gegenständen »without material contact« angestellt werden.² Die Gruppe um W. J. Xie arbeitet dabei mit Ultraschall, d. h. es hat den Anschein, als würde die Schwerkraft aufgehoben sein, weil wir weder eine materielle Berührung noch eine direkte Kraftwirkung *sehen*. Diesen Eindruck haben nicht nur die Experimentatoren, sondern auch die Objekte selbst, die in diesem Fall unter anderem Ameisen sind, die verzweifelt wegzulaufen versuchen: »Sometimes, it struggled to escape from the constraint of acoustic radiation force by rapidly flexing its legs. However, it failed because its legs can obtain little counterforce from the air.«³ Die Ameise übersteht die 30-minütige Vorstellung unbeschadet, ein kleiner Fisch dagegen nicht.

Obwohl das ganze Experimentalsetting eher an eine Magievorstellung des 19. Jahrhunderts erinnert, wirft diese Versuchsanordnung ein bemerkenswertes Problem auf: Warum entsteht der magische Eindruck einer Aufhebung der Schwerkraft, wenn doch gleichzeitig klar ist, dass das Experiment auf einer materiellen Wechselwirkung beruht, also gerade nicht berührungsfrei ist?⁴ In welchem Verhältnis stehen Schwerkraft und Materie zueinander, besonders wenn letztere aufgehoben zu sein scheint? Oder anders formuliert: Wie lässt sich, und wie wurde der Unterschied zwischen Schroturm und akustischer Levitation verstanden? Welche epistemische Wechselwirkung besteht zwischen Levitation und Gravitation – und, dies sei als These vorweggenommen, welche Rolle spielt dabei die Wissensgeschichte des Wirbels?

2 Drei Beispielfälle

2.1 Schaubergers Implosionsmaschine

Auf eine Spur zu den levitierenden Wirbeln und zugleich an die Ränder des hegemonialen Vortexwissens führt die Figur Viktor Schaubergers. Innerhalb nicht hegemonialer Diskurse spielt der 1885 im österreichischen Böhmerwald geborene Förster und Parawissenschaftler eine zentrale Rolle. Dabei wird in biographischen Texten immer wieder hervorgehoben, dass Schaubergers Naturbeobachtungen wie beispielsweise die Kiemenatmung stehender Forellen zunächst seine erfolgreiche Konstruktion effektiverer Holzschwemmanlagen ermöglicht haben und später in die Entwicklung zahlreicher Apparate zur Energie- und Materieumwandlung bzw. -gewinnung eingeflossen sind. Die Schriften, in denen diese teilweise auch patentierten Apparate beschrieben werden – konkrete Artefakte gibt es nicht (mehr) – sind auffallend stark durch ein dichotomisches Denken bestimmt, das auf unterschiedlichen Ebenen wirksam wird.

² Xie u. a., 2006, S. 1.

³ Ebd., S. 1.

⁴ Vgl. zu dieser Fragestellung ausführlich auch Kassung, 2023.

Abb. 1: Diagramm des bipolaren Kräftekonzepts Schaubergers

Die Grundidee der Implosion im Gegensatz zur zentrifugierenden Explosion besteht darin, über naturnahe, kondensierende und selbstverstärkende Bewegungsformen eine qualitative Veränderung der Ausgangsstoffe zu erreichen:

Diese Sog- und Druckkräfte, die durch das ›organische‹ Vakuum entstehen, wirken also in eine gemeinsame Bewegungsrichtung.⁵

Gedankliche Voraussetzung für den Qualitätswandel ist für Schauberger »eine druck- und daher wärme-lose Fortbewegungs-art« (Schauberger, 1995a, S. 18). Dies sei die gleiche »naturrechtige« (ebd., S. 19) Bewegungsform wie beim Wirbel, auch wenn dieser eher selten explizit genannt wird, aber immer wieder als grundlegende Bewegungsform der Natur in Anschlag gebracht wird. So heißt es beispielsweise in seinem Patent »Wasserführung« vom 15. März 1934:

Einfache Hemmung der Randzonen würde zu Turbulenzerscheinungen in der Grenzschicht zwischen Kern- und Randzone führen und die Ausbildung einer wohl durchgebildeten Kernzone ungünstig beeinflussen. Die Erfindung bezweckt nun, die Randzone in einzelne Wirbelgebilde zu zerlegen, die infolge ihrer inneren Stabilität sozusagen feste, wenig zur Auflösung neigende Gebilde sind, die in ihrer Gesamtheit ein das Voreilen des Wasserkernes begünstigenden Wassermantel ergeben.⁶

Es geht also nicht darum, möglichst laminare und damit störungsarme Bewegungsformen zu erzeugen, sondern vielmehr um die Nutzung der natürlichen Turbulenzen zum selbstverstärkenden Bewegungsaufbau.⁷ Dieses Konzept der Implosion fließt dann in die Kon-

⁵ Schauberger, 2001, S. 62.

⁶ Schauberger, 1934, S. 1.

⁷ Vgl. Schauberger, 1996, S. 28.

struktion eines Repulsators und einer Repulsine ein: zwei Apparate, in denen Naturvorgänge in Form von »zykloiden Spiralraumkurven« (Schauberger, 1995a, S. 42) *kopiert* werden. Entscheidend ist neben dem verringerten Bewegungswiderstand die daraus resultierende Selbstverstärkung:

Dieser reaktive Bewegungs-widerstand tritt bei einer naturrichtigen Massenbeschleunigung nicht nur nicht in Erscheinung, sondern es entsteht an Stelle dieses eine zusätzliche LEISTUNGS-steigerung.⁸

Die Bewegungsprozesse wirken laut Schauburger bis in die atomare Ebene hinein:

Mit Hilfe dieser widerstands-losen, weil druck- und wärmefreien Massenbeschleunigungsart ist es möglich, alle normal unlösbaren Stoffe, Minerale etc. im kalten Strömungsweg zu verflüssigen. – Sodann in den gas-luft-förmigen und schließlich in den ätherischen und energetischen Entwicklungszustand zu überführen.⁹

Das dichotomische Denken, das von der Unterscheidung zwischen zentrifugalen exothermen und zentripedalen endothermen Bewegungskräften ausgeht, spiegelt sich also auf der atomaren Ebene bzw. ermächtigt zu deren makroskopischer Manipulierbarkeit. Einen sich physikalisch oder epistemisch auswirkenden Skalensprung zwischen makroskopischer und mikroskopischer Welt gibt es bei Schauburger nicht – im Gegenteil.

Dieser erste Versuch einer Systematisierung soll nun um eine grobe Skizzierung des historischen Kontexts ergänzt werden. Laut Selbstaussagen wurde Schauburger 1940 beauftragt, eine Zugschraube für Flugzeuge zu entwickeln.¹⁰ Gesichert ist, dass er 1943 mit dem Bau von Motoren und Unterseebooten u. a. im KZ Mauthausen beginnt, nachdem es bereits im Juli 1934 ein zunächst folgenloses Gespräch mit Hitler gegeben hatte.¹¹ Zu diesem Gespräch liegt ein Aktenvermerk der Reichskanzlei vor, in welchem der Ministerialrat Willuhn festhält:

Nach dem Fortgang der beiden Herren [Schauberger und Keppler] äusserte der Herr Reichskanzler zu dem Unterzeichneten [Willuhn], er halte den Schauburger für einen Betrüger; er verstünde nicht, warum man ihm einen solchen Mann anbringe.¹²

Dass Schauburger bereits am nachfolgenden Tag einen Brief an die Reichskanzlei mit der Bitte um eine »rein objektive Prüfung« seiner Vorschläge durch Herrn Ingenieur A. Pietzsch schickte, bestätigt die Aussage der Protokollnotiz und damit die damaligen Abgrenzungs-bemühungen der Reichskanzlei gegen okkulte Wissensbestände.¹³

Tatsächlich schwelte der Konflikt zwischen Hitlers Idee der SS als einer hochtechnisierten militärischen Einheit und Himmlers okkultistischen Vorstellungen weiter,¹⁴ bis mit de-

⁸ Schauburger, 1995a, S. 52.

⁹ Schauburger, 1995b, S. 35.

¹⁰ Vgl. Schauburger, 1995a, S. 40.

¹¹ Vgl. Lattacher, 2015, S. 73–97 sowie die autobiographische Variante Schauburger, 1995a, S. 21–26.

¹² Bundesarchiv, 1933/1935, S. 98.

¹³ Ebd., S. 102.

¹⁴ Vgl. Ludwig, 1979, 472 ff. und 502 ff.

ren Loslösung vom Reichsbeschaffungsamt die Konzentrationslager samt Häftlingen für die Rüstungsproduktion eingesetzt und der ›Wunderwaffenmythos‹ ausgebaut werden konnte. Vor diesem Hintergrund erklärt sich das nunmehr gesteigerte Interesse der nationalsozialistischen Führung an Schaubergers Erfindungen: Hier mußten die Patentakten nicht erst auf mögliche ›Treffer‹ hin durchforstet werden,¹⁵ da Schauberger ja bereits mehrfach selbst auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Im Juli 1944 wurde die Krafftfahrtechnische Lehranstalt der Waffen-SS in Wien-Schönbrunn (Fasangartenkaserne) vom SS-Führungshauptamt beauftragt, vorhandene Düsentriebstechnologien auf Panzer zu übertragen.¹⁶ Der Auftrag lautete konkret:

Dabei war mit entscheidend, dass diese Triebwerke unmittelbar die Verwendung minderwertiger Flüssigkraftstoffe ermöglichen und darüber hinaus den Weg zur Verwendung von Festkraftstoffen ohne Leistungsabfall zum mindesten stark erleichtern.¹⁷

Kurz darauf nahm die »Gruppe Versuchsbau der Waffen-SS« unter dem Decknamen »Alfred« in Wien die Arbeit auf. Schauberger gelang im September 1944 die Versetzung von Mauthausen nach Wien, weil im Konzentrationslager laut Selbstzeugnissen »an eine ernsthafte Arbeit nicht zu denken« war.¹⁸

Die Konstruktionsarbeiten am Implosionsantrieb fanden also hauptsächlich in der KTL-Wien statt, wobei es des Öfteren zu Friktionen zwischen Schaubergers ›Ingenieurshäftlingen‹ und der Gruppe »Alfred« kam.¹⁹ Schauberger fand allerdings immer wieder Möglichkeiten und Wege, sich aus schwierigen Situationen herauszuwinden »weil man hoffte, das fliegende U-Boot mit meiner Hilfe als eine der wirksamsten Geheimwaffen zu erhalten«.²⁰

Im Januar 1945 berichtete er über den Stand der Arbeiten an Repulsator und Repulsine. Spätestens mit diesem Bericht wird deutlich, dass die Arbeiten in zwei unterschiedliche Richtungen liefen, wobei deren Benennung teilweise irreführend durcheinandergeht. Der erste Maschinentypus war ein »stationärer Implosionsmotor« für Flugzeuge, der zunächst Repulsator, später dann aber Repulsine benannt wurde. Der zweite Typus war ein weiterentwickelter Wasserveredelungsapparat, mit dessen Hilfe und wenigen Zusätzen sich Wasser in Benzin verwandeln lassen sollte und welcher Repulsator genannt wurde. Mit diesem Motor sollten U-Boote angetrieben werden. Noch im April konstatierte Schauberger, der Repulsator sei »bis auf die Einstellung der Kältemaschine durch einen Fachmann fertig«, die Repulsine im Modell (ebenfalls).²¹ Im Februar 1945 wurde Schauberger schließlich in das Sensenwerk Leonstein versetzt, wo die Arbeiten bis Kriegsende fortgesetzt wurden. Danach erfolgte ein Verhör durch die Alliierten.

15 Vgl. Ludwig, 1979, S. 506.

16 Vgl. auch Luser, 1964, S. 83 f.

17 Militärarchiv Freiburg, RS 5, 459, Tätigkeitsbericht der krafftfahrtechnischen Lehranstalt der Waffen-SS, Außenstelle »Alfred«, 1.2.1945.

18 Schauberger zit. n. Lattacher, 2015, S. 105; vgl. die autobiographische Schilderung in Schauberger, 1995b, S. 5–8 ff.

19 Vgl. Rabl, 2008, S. 28.

20 Schauberger, 1995b, S. 25.

21 Schauberger, 2001, S. 60.

Schauen wir uns nun die beiden ›Apparate‹ etwas genauer an. Wie bereits gesagt, basiert die Wasserveredelung auf dem Konzept ›bipolarer Stoffgefüge‹,²² die gezielt manipuliert und damit verbessert werden können. Hierzu muss das »spezifisch oder absolut Schwerere achsmittig [ge]führt und das Leichtere gewichtsmäßig um das erstere gruppiert« werden,²³ was zu einer spiralförmigen Bewegung führt. Die dadurch entstehende Sogkraft eliminiert alle Bewegungswiderstände.

Auch wenn mit diesen Aussagen unauflösbare Widersprüche zum physikalischen Wissen bestehen, ist der Repulsator bis heute kulturell extrem präsent und wirksam. So ist die österreichische Justiz immer wieder mit der sogenannten Wasserbelebung nach Johann Grander und ihrer vermeintlichen Wirksamkeit beschäftigt. Andererseits wirbt nicht nur die Mountain Residence »Lagació« auf ihrer Webseite mit dem Granderwasser. Auch das nicht ganz so luxuriöse Austria Classic Hotel Wien verzichtet nicht auf das lebendige Wasser und begibt sich damit in gastliche Nähe zum globalen Stelldichein auf Schloss Elmau.

Lassen sich diese Rezeptionslinien relativ klar rekonstruieren, bleibt das Verhältnis zur Repulsine (wohl bewusst) undeutlich. Denn das am Repulsator Maschine gewordene Konzept der Sogkraft bildete für Schauberger zugleich den entscheidenden Schlüssel für die Lösung des Antriebsproblems – egal ob von Fahr- und Flugzeugen oder von Schiffen. Es sei widernatürlich, die Schwerkraft und die Reibungskräfte durch gegenwirkende Druckkräfte zu überwinden, weil die Geschwindigkeit hierbei im Quadrat wirksam wird. ›Naturrichtig‹ dagegen sei es, die Zug- oder Sogkraft der Implosion auszunutzen. Mit diesem Ansatz gelingt es,

durch eine reine Fließbewegung an führenden Formungs- und formenden Führungsleitflächen die Schwerkraft nahezu kostenlos zu überwinden, weil alle auflebenden Kräfte einer repulsiven Bewegungsart dem Aufbau eines rein kultivierten Levitationsstoffes dienen, dessen Auftrieb durch mechanische Aufstoß- und Rückstoßkräfte unterstützt wird. Die Summe der auftreibenden Kräfte ist größer als das Gewicht der Erzeugerform samt Anhang, und aus diesem Grund steigt diese organische Generatorform (Erzeugerform) hoch oder eilt mit beliebiger Bewegungsgeschwindigkeit vor, wenn die nahezu kostenlos zu erzeugende Tourenzahl verstärkt wird.²⁴

Unvermittelt also wird aus dem wasserwirbelnden Repulsator die schwerkraftüberwindende Repulsine. Die wenigen konkreten Angaben, die es hierzu gibt, lassen sich schnell zusammenstellen. So besteht die Repulsine aus einem zentripedierenden Einsogteil und einem zentrifugierenden zweiten Teil. Dieser basiert auf zwei profilierten Kupferscheiben (›Wellenmembran‹). Deren gegenläufige Rotation entlang einer zyklodischen Spiralkurve von außen nach innen erzeugt Sog/Druck-Phasen, mit denen Düsen betrieben werden. Allerdings sei – so Schauberger – »die Repulsine [zeichnerisch] nicht erschöpfend zu erfassen und daher auch schwer oder überhaupt nicht zu verstehen.«²⁵ Jedenfalls wird nach

²² Schauberger, 1998, S. 47.

²³ Ebd., S. 48.

²⁴ Schauberger, 2000, S. 29.

²⁵ Schauberger, 2001, S. 59.

dem Start des Apparats durch äußere Motorkraft Luft teilweise in Wasser rückumgewandelt, wodurch große Energiemengen freigesetzt werden und sich eine ähnliche Sogkraft wie bei Wasserhosen, Zyklonen oder Hurrikans entwickelt.

Der Bezug zum Vortex liegt somit klar auf der Hand: Eine rotierende, zyклоide Bewegung erzeugt in ihrem Inneren einen sich selbst verstärkenden Sog. Während bei der technischen Explosion die Kraft ungerichtet nach außen entweicht, bündelt der Wirbel diese »naturnrichtig« und diskursiv hoch anschlussfähig. So ist die Wirkungsgeschichte der Repulsine ähnlich kurios wie die des belebten Wassers, wenn auch etwas weniger alltagsrelevant. In einem Brief vom 2. August 1958 schreibt Schauberger:

Die »Fliegende Untertasse«, die am 19. Februar [1945] in der Nähe von Prag flug-erprobt wurde und die in 3 Minuten eine Höhe von 15000 Metern und eine Horizontalgeschwindigkeit von 2200 Stundenkilometern erreichte, war nach einem Modell konstruiert, das ich im Konzentrationslager Mauthausen in Zusammenarbeit mit den erstklassigen Ingenieuren und Statikern gebaut hatte, die mir aus den dort Inhaftierten zugeteilt worden waren. Erst nach Kriegsende kam mir durch einen der mir unterstellten tschechischen Arbeiter zu Ohren, daß weitere intensive Entwicklung im Gange sei.²⁶

Womit die Frage im Raum steht, wie Schaubergers Antriebskonzept der Implosion die Form einer Fliegenden Untertasse erhält. Laut Andreas Epp sollte mit der Entwicklung von Flugscheiben die deutsche Luftwaffe verbessert werden und wurde entsprechend von Göring gefördert. Da Schauberger und Epp mit Kriegsende durch die US-amerikanischen Besatzungstruppen verhört sowie die gesamten Geräte und Materialien – so sie nicht bereits anderweitig abhanden gekommen waren – beschlagnahmt wurden, verweisen entsprechende Verschwörungstheorien zielstrebig in die USA:

Der ehemals deutsche Konstrukteur Miethel befindet sich in den USA und entwickelt, soweit bekannt geworden, bei der A. V. Roe Comp. solche »Fliegenden Untertassen« für die USA und Kanada. [...] Die Tatsache, daß die »Fliegenden Untertassen« existieren, ist nicht mehr zu bestreiten.²⁷

Am Bau dieser UFOs will sich Andreas Epp beteiligt haben oder beteiligen, nachdem er im Zweiten Weltkrieg bei der Luftwaffe gewesen und danach an unterschiedlichsten Orten, unter anderem auch in der DDR gearbeitet hatte: 1957 wendete sich Epp mehrfach an amerikanische Konsulate mit dem schlussendlichen Effekt, dass diese ihm 140 DM für ein Memorandum bezahlten, in welchem er sein Wissen über Fliegende Untertassen dokumentierte. Jedenfalls findet sich in diesem Memorandum u. a. die Aussage, dass sich derartige Fluggeräte gut für die Landung in Polargebieten eignen, weshalb dort dann auch »in aller Stille dieser neue Flugkörper Erprobt und Entwickelt werden« kann.²⁸ Dass dieses Memorandum erst 2023 *declassified* wurde, deutet die Ausmaße des imaginären Raums an, in dem

²⁶ Zit. nach Davidson, 1996, S. 275.

²⁷ Lusar, 1964, S. 220.

²⁸ Investigative Records Repository, Personal Name Files, 1939–1976, 1957.

Abb. 2: Andreas Epp 1957: Pause einer sowjetischen Flugscheibe

sich Verschwörungstheorien entwickeln können. Jedenfalls steht für die Verschwörungstheoretiker der Welteislehre fest, dass sich Hitler in der Antarktis im Winterschlaf befindet und dort von einer UFO-Armee bewacht wird.

Welche Argumente für die Eingangsfrage nach dem Verhältnis von Levitation und Gravitation lassen sich nun aus diesen Randzonen des Wissens herausgreifen? Zwei Punkte sollen hier hervorgehoben werden. Erstens macht es für die Faszinationsgeschichte des Wirbels keinen Unterschied, ob es sich um ein Wasser- oder um ein Luftphänomen handelt. Im Gegenteil inspirieren sich die beide Sphären gegenseitig, was zum zweiten Punkt überleitet. Schauberger selbst schreibt: »Die Gravitation ist eigentlich nur die Voraussetzung zur gesteigerten Levitation«. ²⁹ Vor dem Hintergrund seiner eigentlich undurchdringbaren Gedanken- und Apparatevisionen liegt ein wesentliches Moment der Wirbelbewegung gerade darin, dass es darin kein fest und flüssig, kein oben und unten, und kein schwer oder leicht mehr gibt. Im Wirbel werden alle diese Differenzen aufgehoben, um eine enorme kulturelle Produktivität zu entwickeln.

2.2 Ismaels Wiedergeburt

Wenn also im Wirbel wesentliche Differenzmomente der Wahrnehmung und Orientierung aufgehoben werden, lassen sich dann historische Vorläuferschaften einer solche epistemologischen Spur finden? Was wären mögliche Quellen für den Fall Schauberger bzw. was wären, um mit Michel Serres zu sprechen, mögliche Elemente einer Wissensgeschichte des levitierenden Wirbels?

Ein zentrales Element ist sicherlich Descartes, der bekanntlich die Vorstellung eines leeren Raums radikal ablehnte, weshalb dieser mit kleinsten Partikeln angefüllt werden musste.

²⁹ Schauberger, 1995b, S. 37.

Die Atome stoßen dabei notwendigerweise aneinander, und somit lässt sich die Schwerkraft als eine Form der daraus resultierenden Zentrifugalkräfte, mithin also rein mechanisch erklären. René Dugas fasst entsprechend zusammen: »Descartes confined himself to replacing Kepler's *virtus movens* by a vortical ether.«³⁰ Die sich daraus entspinnde, komplexe Debatte zwischen Descartes, Newton und Leibniz sei hier aber nur zum Anlass genommen, im Wissen der Literatur bzw. des Films nach fluidodynamischen Ansätzen für eine Wirklichkeitsbeschreibung zu suchen, in der die Trennung von Welt und Beobachtung aufgehoben wird; in der also das wahrnehmende Subjekt direkt von der Wirkung der Strudel, Wirbel und Vortices ergriffen und beeinflusst wird.

Abb. 3: William Turner 1842: Snow Storm.

Unbestritten reiht sich William Turners »Snow Storm« von 1842 in die Geschichte derartiger »Schiffbrüche mit Zuschauer« ein, in die Reihe jener kultureller Szenen also, in denen Zuschauer ihre Beobachterposition »im Sturm« verlieren.³¹ Was wir in Turners Bild sehen, wird dabei zugleich der Rhetorik der Glaubhaftigkeit unterworfen, indem der volle Bildtitel aussagt: »Steam-Boat off a Harbour's Mouth Making Signals in Shallow Water, and going by the Lead. The Author was in this Storm on the Night the 'Ariel' left Harwich.« Dem von Jack Lindsay über John Ruskin apokryph überlieferten Bericht Turners zufolge ließ sich der 67-jährige Maler an einen Mast binden, um den Seegang mit aller Seelenruhe beobachten zu können.³²

Lassen wir dahingestellt, ob sich das Authentische wirklich in das Erleben Turners eingemischt hat.³³ Jedenfalls gibt es das Bild, und es gab die »Ariel«, also die urbane Dampfkraft, die Turner erst zum Beobachter maritimer Sturmszenen hat werden lassen und die in seinen

30 Dugas, 1988, S. 216.

31 Vgl. Blumenberg, 1997, S. 65 ff.

32 Vgl. Mitchell, 1983, S. 139.

33 Vgl. ebd., S. 138.

Bildern aber gleichzeitig immer wieder als Konfrontation erscheint. Die Blickkomposition wird bestimmt durch den Vortex, der eine visuelle Fokussierung auf die Durchmischung von Wind, Schnee, Wasser und Schiff erzwingt: »a radial conflation of eye and sun, of self and divinity, of subject and object.«³⁴ Insofern die Durchmischung selbst ein Effekt des Vortex' ist, bewirkt dieser eine Verdoppelung der Ebenen: Reales und Imaginäres bedingen sich gegenseitig. Die Beobachtung als materieller Vollzug wechselwirkt mit der turbulenten Materialität des Vollzugs selbst.

Das Paradebeispiel für diesen Vollzug einer chaotischen Wirbelbewegung *im* Akt der Wahrnehmung auf textueller Ebene ist Herman Melvilles »Moby Dick«. Neben vielen kleinen *eddies* sind es im *Moby Dick* vor allem zwei Referenzstellen, in denen der Vortex eine je unterschiedliche narrative Wirkung entfaltet. Da ist zunächst das 35. Kapitel »Der Ausguck«, in welchem die herausgehobene Beobachterposition dazu dient, einen anderen Blick auf den Descartesschen Wirbel zu werfen,³⁵ wobei im Sturzmotiv zugleich auf A. E. Poe verwiesen wird:

Kein Leben regt sich dann, außer dem Geschaukel, das sich einem durch das sanftschlingende Schiff mitteilt; diesem mitgeteilt von der See; der See mitgeteilt von den unerforschlichen Gezeiten Gottes. Doch braucht man, in diesem Schlaf oder Traum befangen, nur Fuß oder Hand im geringsten zu lockern, und man kommt mit Entsetzen wieder zu sich. Über Cartesianischen Abgründen schwebt man. Vielleicht geschieht es mitten am hellichten Tag, bei strahlendem Wetter, daß man mit einem halberstickten Aufschrei durch die Luft und in die sommerliche See saust, und zwar für immer und allezeit. Bedenkt es, ihr Pantheisten!³⁶

Die See ist ruhig, allzu ruhig, und so stürzt der gedankenverlorene Platoniker unversehens und für immer in die Tiefe. Es ist der Sturz ins Jenseits; noch kein Wirbel, aber die vorweggenommene Aufhebung der Schwerkraft im Fall durch den Wirbel. Am dritten Tag der großen Jagd entfaltet der Wirbel dann seine ganze narrative Kraft:

Und nun erfaßten die Kreise des Strudels auch das einsame Boot und wirbelten es um sich selbst, um und um, jeden Mann, jeden treibenden Riemen, jeden Lanzenstock, alles Lebende und Leblose wurde vom Wirbel verschlungen und jedwede Spur der »Pequod« ausgetilgt.³⁷

Tauchten in der »Natural History of the Sperm Whale« von Thomas Beale (1839) noch alleine die Wale im Vortex unter, ist es nun die Pequod, die im Vortex versinkt und damit zugleich die Möglichkeit der Beobachtung des Geschehens.³⁸ Während aber Ismaels Reise an Land beginnt, endet sie (vorerst) im Vortex. Ismael wird, damit die Geschichte erzählbar wird, in der »Nachrede« gerettet werden müssen. Auch hierfür sind die komplexen Kräfte des Vortex'

34 Crary, 1992, S. 143.

35 Vgl. Leonard, 1979.

36 Melville, 1994, S. 278.

37 Ebd., S. 911.

38 Vgl. Blumenberg, 2000.

verantwortlich, der bereits zuvor und zugleich in Gestalt Ahabs alles in sich aufgesogen hatte. So kreist die Mannschaft während der gesamten Fahrt um Ahab: »doch wie Zahnräder fügen sie sich in meinen Antrieb; ich greife ein und sie kreisen.«³⁹ Wobei dieser aber ein nicht genau identifizierbares Zentrum darstellt: »Jawohl, Menschen, wir werden in der Welt um und um getrieben, wie jene Ankerwinde dort, und das Schicksal ist die Handspake.«⁴⁰ Und zugleich die Ränder dieses Sogs unendlich weit ausgreifen: »Aus fernster Ferne strömt nun herein, wilde Wogen meines ganzen verwirkten Lebens.«⁴¹

Während also ein gesamter Mikrokosmos im Vortex versinkt, ermöglicht die gleiche Struktur, dass Ismael – im Nachwort und damit an den Rändern der Erzählung – zu sich selbst zurückfindet:

Als der schon halbwegs vererbte Sog des versenkten Schiffs mich erfaßte, wurde ich nur noch sachte von dem flacher werdenden Strudel angezogen; ich gelangte erst in seine Mitte, als er sich bereits zu einer schaumigen Lache verlaufen hatte. Um und um auf das schwarze Gebrodel der Mitte zu trieb ich auf langsam kreisender Scheibe wie ein zweiter Ixiom, bis ich jene Lebensmitte in dem Augenblick erreicht, da das schwarze Gebrodel zerbarst.⁴²

Halten wir fest: Neben dieser sozialen, uneinholbar solipsistischen Dimension markiert der Vortex bei Melville den Sturz in den Abgrund. In Chambers »Cyclopædia« von 1728 – eine der zahlreichen Quellen Melvilles – ist das zeitgenössische Wissen um diesen Übergang stark imaginär aufgeladen:

The ordinary Cause of these *Vortices*, is a Gulph, or Outlet, whereby the Water of the Sea, etc. is absorbed, or precipitates itself into some other Receptacle; sometimes to some other communicant Sea, and sometimes, perhaps, into the vast Abyss of central Water.⁴³

Verschränkt der Vortex bei Melville die Raumbewegung mit einer psychosozialen Dimension, so wird der Leser zwar mit auf die Reise genommen, aber ohne dabei – im Gegensatz zu Ahab – selbst die Orientierung zu verlieren. »Moby Dick« ist ein Schiffbruch mit Zuschauer in reflexiver Position, also ohne dass es zum Schiffbruch der Zuschauenden kommt.

2.3 Scotties Erkenntnis

Dies ändert sich radikal, betritt man nicht mit Herman Melville ein unsicheres Schiff, sondern mit Alfred Hitchcock einen unsicheren Film. In seinem Buch »Les jeux et les hommes: le masque et le vertige« von 1958 – im gleichen Jahr brachte Hitchcock sein filmisches Meisterwerk »Vertigo« in die Kinos –, zeitgleich also formulierte der französische Philosoph Roger Caillois die vier grundlegenden Spielkategorien *agôn*, *alea*, *mimikry* und *ilinx*. Ausgehend

39 Melville, 1994, S. 292.

40 Ebd., S. 866.

41 Ebd., S. 910.

42 Ebd., S. 912.

43 Chambers, 1728, S. 330.

von dem altgriechischen Wort für Wasserstrudel bezeichnet *ilinx* oder im Englischen eben Vertigo den Verlust des Gleichgewichts und die bewusste Erzeugung von Schwindelgefühlen durch entsprechend konstruierte Vorrichtungen, Maschinen, Medien oder Fahrzeuge.

Abb. 4: Alfred Hitchcock 1958: Vertigo.

Damit ist das Thema vorgegeben, an dem sich Hitchcock auf eigentlich allen Ebenen seines Films abarbeitet. Die Zuschauer werden als Zuschauende in den gleichen Gedankenstrudel gezogen, den Scottie Ferguson auf der Suche nach seiner totgeglaubten Frau durchlebt. »Vertigo« ist ein totaler Film, der uns umso stärker in seinen Vortex hineinzieht, je öfter wir ihn sehen. Bereits der dreiminütige Titelvorspann von Saul Bass, der die Nahaufnahme eines Auges von Kim Novak mit rotierenden Wirbelgraphiken verschaltet, hat eine hypnotische Wirkung und zieht den Zuschauer in die psychologischen Abgründe des Films hinein.⁴⁴ Hinzu kommt die mit Wagners »Tristan und Isolde« spielende Audiospur von Bernard Herrmann.⁴⁵

Einen weiteren *ilinx* im Sinne Caillois' realisierte Hitchcock während der Verfolgung Madeleines durch Scottie: Über zehn Minuten wird kein einziges Wort gesprochen, stattdessen verfolgt die Kamera ausschließlich die Verfolgung und wird somit zum Voyeur des Voyeurs; eine extrem subjektive Kameraführung, durch die der Zuschauer genau wie Scottie in eine trancehafte Verfolgung verfällt, die möglicherweise nichts als sich selbst verfolgt. Der Wirbel hat kein Zentrum außer der eigenen Bewegung. Während Scottie langsam den Kontakt zur Realität verliert, gibt es kein Außen mehr, das diese relativiert, erklärt oder stabilisiert. Der Film ist, was er ist: ein Strudel, ein »gefilmter Traum«.⁴⁶

Nachdem die Zuschauer zusammen mit Scottie dem grünen Jaguar Madeleines eine halbe Stunde durch San Francisco nachgejagt und auf unerklärliche Weise wieder am Ausgangspunkt angelangt sind, fragen wir uns (alle), ob diese Fahrt überhaupt stattgefunden hat. Die

44 Vgl. Auiler, 1998, S. 152 ff.

45 Vgl. ebd., S. 141 ff.

46 Truffaut, 2005, S. 156.

Antwort gibt Hitchcock natürlich selbst: In der Galerie sitzt Madeleine vor dem Gemälde *Portrait of Carlotta*, während das Kameraauge langsam auf ihren Haarknoten heranzoomt – die gleiche Frisur, der gleiche Wirbel wie auf dem Gemälde, womit filmische Realität und Scheinwelt miteinander verschmelzen. Nachdem Madeleine von Scottie aus dem Wasser gerettet wurde, folgt eine weitere Verfolgung, in der wir als Zuschauer fast über die gesamte Fahrt hinweg durch die Windschutzscheibe blicken, nehmen also den irren Blick Scotties ein. Und plötzlich befinden wir uns wieder zurück in der Lombard Street, vor Scotties eigenem Apartment – im Zentrum jener Bewegung, die nur um sich selbst kreist.

Dem schließt sich, nach der scheinbaren Zäsur von Madeleines Selbstmord, eine Art psychedelischer Trip Scotties an, indem Bildelemente des Vorspanns zusammen mit Herrmanns sequentieller Musik eine filmische Phantasmagorie erzeugen: Es sind nicht ›reale‹ Bilder oder eine echte Halluzination Scotties, die wir sehen – vielmehr wird der Kinoraum zu einem multimedialen Apparat, mit dem Hitchcock schlichtweg Schwindel erzeugt, indem er den Apparat gemeinsam mit seinem Protagonisten in das offene Grab von Carlotta Valdes stürzen lässt. Bereits für »Spellbound« (1944) formuliert Hitchcock sein Konzept »rein visueller Träume [...], mit spitzen und scharfen Konturen, härter als die Bilder des eigentlichen Films«, um sich damit bewusst von der Tradition verwaschener und verwischter Traumbilder abzusetzen.⁴⁷ Der Kinoapparat verlängert sich damit in die Medientechnologie des Zweiten Weltkriegs: Die rotierenden Lissajous-Figuren des Vorspanns wurden von John Whitney mithilfe ausgedienter Feuerleitsysteme, dem M-5 und M-7 Antiaircraft Gun Director, also einem Verbund aus Analogcomputern erzeugt.⁴⁸ Aufgabe dieser hochkomplexen Maschinen war die Berechnung zukünftiger Positionen feindlicher Flugzeuge aus Beobachtungsdaten, damit diese von Flugabwehrkanonen getroffen werden können. Und nur weil sich ähnliche Systeme in den Flugzeugen zur Steuerung des Bombenabwurfs befinden, können sich die medienuntersetzten und kybernetisch miteinander verschränkten Blicke von Bomberpilot und Flugschütze in der Zukunft treffen – einer Zukunft der Zerstörung freilich.⁴⁹ Das *futurum exactum* des AA-Prädikators richtet also die menschliche Wahrnehmung und menschliches Handeln so zu, dass Ereignisse im Wortsinne abgefangen werden können, deren – katastrophale – Zukünftigkeit sich dem unbewaffneten Auge entzieht.⁵⁰

Es ist zu vermuten, dass dieser medientechnische Hintergrund am Werk war, als John Whitney ab 1957 tonnenweise Armeeschrott einsammelte, um zwei im rechten Winkel zueinander stehende Pendelschwingungen aufrecht zu erhalten, die sich darunter befindliche Zeichenebene langsam und ohne Kabelsalat zu drehen und Gesamtbewegung dann auch noch synchron mit der Kamera aufzeichnen zu können.⁵¹ Als Zuschauer dieser Gesamtbewegung haptisch ausgesetzt zu sein, lässt das Auge zu einem Teil eines Apparats werden, der über den Kinoraum hinaus mit dem Realen verschränkt ist: Der fokussierend-folgende Blick wird haltlos vom Strudel des Bildes und der Bilder eingesogen.⁵² Die Materialität des

47 Truffaut, 2005, S. 155 f.

48 Vgl. Youngblood, 1970, S. 208 f.

49 Zum kybernetischen Hintergrund vgl. Galison, 1997.

50 Vgl. Patterson, 2009, S. 46.

51 Vgl. Whitney, 1980, S. 171, 183 ff. Zum weiteren medienhistorischen Kontext vgl. Zinman, 2012.

52 Vgl. Patterson, 2009, S. 48.

Lichts lässt die Zuschauer zum Beobachter ihres eigenen Schiffbruchs werden; statt Wind und Wasser überwältigt nun Licht den menschlichen Körper; »Ströme und Strahlen« werden im Wirbel eins.⁵³

Entscheidend für die Immersion des Zuschauers in den Filmwirbel ist auch die Verwendung des sogenannten *dolly zooms*: Während die Kamera auf das Objekt zufährt, findet gleichzeitig ein *zoom-out* statt.⁵⁴ Der optische Effekt dieses filmtechnischen Kniffs ist, dass der Hintergrund wegzurücken scheint, wohingegen der Vordergrund in gleicher Nähe zum Zuschauer bleibt. Während wir uns also gemeinsam mit Scottie an der Regenrinne festklammern müssen oder vom Glockenturm der Mission San Juan Bautista herunterblicken, vergrößert sich die Höhe, in der wir uns befinden, weil die Häuserfassade in die Länge gezogen wird.⁵⁵ Leitmotivisch wiederholt Hitchcock diesen ›Vertigo-Effekt‹ fünfmal im Film, jedes Mal mit dem Effekt, dass wir als Zuschauer gezwungen sind, die Welt aus der Perspektive Scotties wahrzunehmen.⁵⁶

Damit sind wir beim letzten und zentralen Vortex des Films angelangt, nämlich jenem Vertigo oder Drehschwindel, der von Gavin Elster genutzt wird, um Scottie zu betrügen und damit zugleich dem Zuschauer endgültig den filmischen Boden unter den Füßen wegzureißen: »his vertigo is our vertigo«. ⁵⁷ Gleiches gilt für Scottie: Körperlich ist er am Schluss des Films, nach dem Besteigen des Glockenturms, geheilt; aber psychisch hat er jeden Halt verloren. Der Film ist damit ultimativ Bewegung geworden, wie es überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen dem Bild und der Bewegung gibt. Der Strudel hebt nicht nur die Schwerkraft auf, sondern zugleich jede Möglichkeit von Orientierung.

3 Elemente einer Theorie des Wirbels

Es sei abschließend der Versuch gewagt, einen möglichen Horizont für die genannten Beispiele zu skizzieren. Die folgenden fünf Stichpunkte könnten den Ausgangspunkt für eine (Kultur-)Theorie des Wirbels bilden.

Erstens: Der Vortex stellt *diskursanalytisch* besehen einen Knotenpunkt dar, in welchem Aussagen aus unterschiedlichsten Wissensfeldern zusammenlaufen. Das spiritistisch-okkultistische Denken Viktor Schaubergers ist hier nur ein Beispiel für die bemerkenswert stark ausfransenden Diskursgrenzen. Dies wirft die weitergehende Forschungsfrage nach einer *epistemischen* Begründung dieser extrem hohen diskursiven Attraktivität und Heterogenität auf.

Zweitens: Der Vortex ist, insofern er sich einer mechanisch-kausalen Erklärung entzieht, ein *aleatorisches* Ereignis⁵⁸ bzw. eine zugleich stabile und instabile Bewegung, zugleich Ordnung und Unordnung, zugleich Gleichgewicht und Fluktuation.⁵⁹ Entsprechend wäre weiter zu untersuchen, ob sich in dieser prekären Konstellation der imaginäre Überschuss des

53 Asendorf, 1989.

54 Vgl. Auiler, 1998, S. 156 ff.

55 Grinstead, 2009, S. 193.

56 Vgl. Blakesley, 2004, S. 130.

57 Ebd., S. 120.

58 Vgl. Serres, 1977, S. 290.

59 Vgl. ebd., S. 295.

Wirbels begründet.

Drittens: Die sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts vollziehende »Revolution in der *Materie*« erscheint (auch) im Bild und Wissen des Vortex. Dabei geht es jedoch nicht nur im Asendorfschen Sinne um »Ströme und Strahlen«,⁶⁰ sondern um den prinzipiellen Zusammenbruch der Vorstellung körperhafter Atome im Zeichen von Thermodynamik und Quantenphysik: Flüssiges und Festes ist *per se* nicht unterscheidbar, allenfalls als Wahrnehmung differenzierbar.

Viertens: Damit sprengt der Vortex das Erzählen und zwingt uns, die eigene Situation zu reflektieren. Weil es kein sogfreies Außen des Vortex gibt, fordern die transgressiven Gesten des Mediums bzw. der medialen Konstellation eine reflexive Haltung. Zwar verschlingt der Vortex unseren Blick körperlich, aber er starrt uns zugleich mit der gleichen Kraft an und setzt uns damit unseren eigenen Projektionen aus. Als immer zugleich objektives und subjektives Phänomen unterläuft der Vortex jede außenstehende Betrachtung und bewirkt stattdessen eine *rotierend-involvierte Verstoffwechslung*, eine elementare Verflüssigung und Vermischung.

Und Fünftens: Im Zentrum des Vortex ereignet sich neben dem *Übergang in eine andere Dimension (Diskontinuität)* eine *signifikante Zeitdehnung (Kontinuität)*, die ein Reflexivwerden in der Plötzlichkeit des Sturzes überhaupt erst ermöglicht. Die Bewegung des Vortex' ist keine kurzzeitig-lineare zwischen einem Anfang und einem Ende, sondern eine kontinuierlich-dauerhafte. Der Vortex ist deshalb eine Zukunftsmaschine, sei es eine der apokalyptischen Zerstörung, sei es eine der kreativen Neuordnung.

Literatur

- Asendorf, Christoph (1989): Ströme und Strahlen. Das langsame Verschwinden der Materie um 1900. Bd. 18. Werkbund-Archiv. Gießen: Anabas-Verlag.
- Auiler, Dan (1998): Vertigo. The making of a Hitchcock classic. New York: St. Martin's Press.
- Blakesley, David (2004): »Defining Film Rhetoric. The case of Hitchcock's *Vertigo*«. In: Defining Visual Rhetorics. Hrsg. von Charles A. Hill und Marguerite Helmers. New York: Routledge. S. 111–133.
- Blumenberg, Hans (1997): Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- (2000): Die Vollzähligkeit der Sterne. Bd. 3115. suhrkamp taschenbuch. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Bundesarchiv (1933/1935): Reichskanzlei. Akten betreffend: Erfindungen.
- Chambers, Ephraim, Hrsg. (1728): Cyclopædia, or, An universal dictionary of arts and sciences. 2 Bde. London: Printed for J. and J. Knapton u. a.
- Crary, Jonathan (1992): Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge MA und London: MIT Press.
- Davidson, John (1996): Das Geheimnis des Vakuums. Schöpfungstanz, Bewußtsein und Freie Energie. Die Neue Physik aus mystischer Sicht. Düsseldorf: Omega-Verlag.
- Dugas, René (1988): A History of Mechanics. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

⁶⁰ Vgl. Asendorf, 1989.

- Echterhölter, Anna u. a., Hrsg. (2009): *Wirbel, Ströme, Turbulenzen*. *ilinx – Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft 1*. Hamburg: Philo Fine Arts.
- Galison, Peter (1997): »Die Ontologie des Feindes. Norbert Wiener und die Vision der Kybernetik«. In: *Räume des Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur*. Hrsg. von Hans-Jörg Rheinberger u. a. Berlin: Akademie Verlag. S. 281–324.
- Grinsted, Daniel (2009): »Vertigo. Im Sog der Bilder«. In: *Wirbel, Ströme, Turbulenzen*. Hrsg. von Anna Echterhölter u. a. *ilinx – Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft 1*. Hamburg: Philo Fine Arts. S. 191–197.
- Investigative Records Repository, Personal Name Files, 1939–1976 (1957): Joseph Andreas EPP. National Archives.
- Kassung, Christian (2023): Acoustic Levitation. URL: <http://doi.org/10.5281/zenodo.8308461>.
- Lattacher, Siegbert (2015): *Viktor Schauberger. Auf den Spuren des legendären Naturforschers*. Steyr: Ennsthaler Verlag.
- Leonard, David Charles (1979): »The Cartesian Vortex in Moby-Dick«. In: *American Literature*, 51 (1). S. 105–109.
- Lipscombe, Trevor C. und Carl E. Mungan (Apr. 2012): »The Physics of Shot Towers«. In: *The Physics Teacher*, 50 (4). S. 218–220.
- Ludwig, Karl-Heinz (1979): *Technik und Ingenieure im Dritten Reich*. Königstein/Ts. und Düsseldorf: Athenäum-Verlag und Droste.
- Lusar, Rudolf (1964): *Die deutschen Waffen und Geheimwaffen des 2. Weltkrieges und ihre Weiterentwicklung*. München: J. F. Lehmanns Verlag.
- Melville, Herman (1994): *Moby Dick*. München und Zürich: Deutscher Taschenbuch Verlag und Manesse Verlag.
- Minchinton, Walter (1991): »The Shot Tower«. In: *The Shot Peener*, 7 (3). S. 22–24.
- Mitchell, W. J. Thomas (1983): »Metamorphoses of the Vortex: Hogarth, Turner and Blake«. In: *Articulate Images: The Sister Arts from Hogarth to Tennyson*. Hrsg. von Richard Wendorf. Minneapolis: University of Minneapolis Press. S. 125–168.
- Patterson, Zabet (2009): »From the Gun Controllerto the Mandala: The Cybernetic Cinema of John and James Whitney«. In: *Grey Room*, 36. S. 36–57.
- Rabl, Christian (2008): *Das KZ-Außenlager St. Aegydy am Neuwalde*. Bd. 6. Mauthausen-Studien. Wien: Bundesministerium für Inneres.
- Schauberger, Viktor (15. März 1934): »Wasserführung«. patentat 138296. 1934-06-10.
- (Aug. 1995a): »Die Entdeckung der Levitationskraft, Teil 1«. In: *Implosion. Biotechnische Nachrichten*, 112. S. 4–55.
 - (Nov. 1995b): »Die Entdeckung der Levitationskraft, Teil 2«. In: *Implosion. Biotechnische Nachrichten*, 113. S. 4–52.
 - (Mai 1996): »Die Entdeckung der Levitationskraft, letzter Teil«. In: *Implosion. Biotechnische Nachrichten*, 115. S. 3–44.
 - (1998): »Die >zykloide< Spiralraumkurve«. In: *Implosion. Biotechnische Nachrichten*, 122. S. 46–51.
 - (2000): »Der Repulsator. Deutsche Patentschrift Nr. 19395 vom 11.01.1943«. In: *Implosion. Biotechnische Nachrichten*, 131. S. 27–37.

- (2001): »Das Doppeldrallrohr, der Repulsator und die Repulsine«. In: *Implosion. Biotechnische Nachrichten.*, 137. S. 46–67.
- Serres, Michel (1977): »Ströme und Turbulenzen. Die Geburt der Physik bei Lukrez«. In: *Wirbel, Ströme, Turbulenzen.* Hrsg. von Anna Echterhölter u. a. ilinx – Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft 1. Hamburg: Philo Fine Arts. S. 289–304.
- Truffaut, François (2005): *Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?* München: Wilhelm Heyne Verlag.
- Whitney, John (1980): *Digital Harmony. On the Contemporary of Music and Visual Art.* Peterborough New Hampshire: Byte Books und A McGraw-Hill Publication.
- Xie, W. J. u. a. (20. Nov. 2006): »Acoustic method for levitation of small living animals«. In: *Applied Physics Letters*, 89 (214102). S. 1–3.
- Youngblood, Gene (1970): *Expanded Cinema.* New York: E. P. Dutton & Co., Inc.
- Zinman, Gregory (2012): »Analog Circuit Palettes, Cathode Ray Canvases: Digital’s Analog, Experimental Past«. In: *Film History*, 24 (2). S. 135–157.